

IMPACTOS DA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES PÓS-MASTECTOMIA

Impacts of breast reconstruction on the quality of life of post-mastectomy women

Mariana Prandi Leite da Silva. Unicesumar.

Mariane de Souza Nascimento. Faculdade de medicina de Barbacena (FAME).

Isabela Vitória Magri. Unicesumar.

José Ferraz de Oliveira Junior. Centro Universitário de Araraquara (UNIARA)

Isabelli Miozzo Mombaque. Universidade Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN).

Ana Clara Dias Zapula. Universidade Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN).

Paulo Henrique Rodrigues Ramalho. Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME).

Amanda Grangeiro Martins de Souza. Universidad Privada Del Este.

Anne Caroline Virtuoso Mota Muritiba. CESMAC.

Monique Albuquerque Amorim. UNIMA-AFYA.

mariprandi@outlook.com

RESUMO

Introdução: A mastectomia, intervenção cirúrgica que envolve a remoção parcial ou completa da mama, é uma abordagem recomendada para o tratamento da neoplasia mamária. A reconstrução mamária após mastectomia visa restaurar a estrutura anatômica da mama, impactando significativamente a qualidade de vida das pacientes. Este procedimento não é apenas uma questão estética, mas também desempenha um papel crucial na melhoria da saúde mental e no aumento da autoestima dos indivíduos submetidos ao procedimento. **Objetivo:** Identificar os impactos da reconstrução mamária na Qualidade de Vida (QV) de mulheres pós-mastectomia. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma revisão integrativa efetuada em agosto de 2024 nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e Coleciona SUS via BVS, por meio dos DECS: Mamoplastia; Mulheres; “Qualidade de vida”. Foram incluídos artigos científicos nos idiomas, português e inglês, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Excluíram-se: produções científicas de revisões e estudos que não apresentavam associação como o tema. Identificaram-se no total 40 artigos. Destes, somente oito estudos foram incluídos no estudo. **Resultados e Discussão:** De acordo com as evidências, foi demonstrado que a mastectomia melhorou a QV das mulheres submetidas ao procedimento. Especificamente, descobriu-se que diminuiriam significativamente as taxas de depressão e melhoraram a autoimagem e a sexualidade. As vantagens para os pacientes têm sido cada vez mais significativas, não somente na estética, mas também em termos de redução de complicações. Foi comprovado que a reconstrução mamária após mastectomia aumenta a satisfação do paciente, em que de forma imediata fornece resultados ainda melhores em termos de redução da depressão pós-operatória em comparação com a reconstrução mamária tardia. Além disso, os avanços nas tecnologias e técnicas de cirurgia plástica desempenham um papel crucial na obtenção de resultados mais satisfatórios na reconstrução mamária, permitindo que as mulheres recuperem a feminilidade, a sensualidade e um maior senso de autoaceitação. **Conclusão:** Verificaram-se que é de fundamental importância discutir a respeito da qualidade de vida em todas as etapas do processo de tratamento/cura do câncer de mama, na qual descobriu-se que a imagem corporal desempenha um papel direto na influência na vida dessas mulheres.

Palavras-chave: Mamoplastia, Mulheres, Qualidade de vida.

